

Manifeste sur la santé mentale et le bien-être des chercheurs

11 October 2021

This document was approved for release on 8 October 2021. This document is released under a CC BY 4.0 license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Messages clés

La ReMO COST Action est un réseau de parties prenantes à tous les niveaux de la communauté scientifique, qui s'occupe de la question de la santé mentale et du bien-être à l'université. Une prévalence significative des problèmes de santé mentale parmi les chercheurs et chercheuses est démontrée par la littérature scientifique, la politique européenne¹ et ailleurs². Prendre en charge cette situation requiert des actions systémiques aux niveaux macro, méso et micro. Plus spécifiquement, le réseau ReMO vise à créer un environnement institutionnel qui favorise la santé mentale et le bien-être, à réduire la stigmatisation de la santé mentale et à donner les moyens aux chercheurs et chercheuses d'agir à propos du bien-être au travail. Les recommandations de ce manifeste sont résumées ci-dessous :

1 Au niveau macro : un dialogue constant entre tous les parties prenantes concernées ; une collecte de données systématique et structurée pour des politiques basée sur des faits ; diffusion de preuves et d'outils à la pointe traitant de la santé mentale ; et modifier le système académique de récompenses.

2 Au niveau méso : une reconnaissance des problèmes de santé mentale et de bien-être , un partage des meilleurs pratiques dans les établissements ; un développement d'une évaluation juste et personnalisée des performances de recherche ; une prise en charge du bien-être des doctorant-es et de la professionnalisation du personnel ; un encouragement des initiatives de changement au niveau organisationnel.

3 au niveau micro : un support des initiatives locales ; des actions pair-à-pair de support ; une approche centrée sur la personne dans la formation et la gestion de la carrière ; une collecte de faits via les expériences

La crise de la santé mentale et du bien-être dans la recherche

Au cours de la dernière décennie, les institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission européenne (CE) ont pressé les gouvernements et les organisations d'inclure la santé mentale et le bien-être dans leurs principales priorités³. En comparaison avec différents groupes professionnels, les universitaires se placent parmi celles et ceux qui ont le plus haut niveau de troubles psychologiques fréquents : la prévalence de ces troubles est estimée se situer entre 32 % et 42 % parmi le personnel académique et les étudiant-es diplômé-es, comparé à approximativement 19 % pour la population générale⁴.

Atteindre le bien-être académique demande plus que simplement gérer des conditions de travail stressantes et supporter l'extraordinaire compétition à laquelle les chercheurs et chercheuses font face. En particulier, les manifestations de climat de travail toxique et les conditions de travail spécifiques impactent négativement le bien-être mental des universitaires⁵. De plus, les conditions de travail, la mobilité forcée et l'indisponibilité de CDI ont des répercussions importantes sur les expériences professionnelles des chercheurs et chercheuse⁶. Ces défis peuvent être exacerbés par un manque à la fois de financement et de reconnaissance contractuelle du travail des doctorant-es, et par la précarité des carrières dans la recherche⁷. En outre, il n'existe que des données éparées et fragmentaires sur ce qui constitue des pratiques efficaces, et les capacités actuelles de partage des meilleures pratiques sont limitées.

Afin de répondre à cette situation, les 234 membres (représentant 34 pays européens) de ReMO COST Action⁸ appellent à des actions. Le réseau de ReMO COST Action est une des premières initiatives européennes coordonnées et basées sur des preuves, s'attaquant aux problèmes de santé mentale et de bien-être à l'université, et cherchant à comprendre (a) comment la santé mentale et le bien-être à l'université peuvent être caractérisés et améliorés, (b) comment mesurer l'impact de la santé mentale et du bien-être sur le personnel académique, et (c) comment partager efficacement les pratiques basées sur des faits concrets, et construire une communauté de pratiques coordonnée pour les praticien-nes servant les communautés de recherche.

Dans cette déclaration publique, nous plaidons spécifiquement pour des actions concrètes au niveau macro (système de recherche), méso (contexte institutionnel) et micro (individuel et petite communauté). Nous devons comprendre comment la santé mentale et le bien-être peuvent être entretenus et soutenus au mieux, afin d'encourager un environnement de travail sain et respectueux. Celui-ci permet la réalisation d'objectifs clés de performance, qui facilitent la poursuite à la fois individuelle et collective du bien-être et de la santé mentale. Les recommandations présentes dans ce manifeste ont été déterminées à travers des consultations étendues parmi les membres de COST Action qui ont exprimé leur vision dans trois groupes de travail, dans chacun des trois niveaux mentionnés plus haut.

Un Appel à transformer l'écosystème de la recherche au bénéfice de la santé mentale et du bien-être

L'écosystème de la recherche est le contexte au niveau politique, qui détermine le cadre externe pour les institutions de la recherche et les chercheurs et chercheuses. Les pratiques actuelles, telles que le financement de la recherche, les conditions d'emplois (incluant les régimes de retraite et la sécurité sociale) et les lois sur l'immigration, sont à la source de l'exploitation institutionnelle des chercheurs et chercheuses en début de carrière⁹. Même dans les systèmes de recherche nationaux bien financés, la prédominance des projets à court terme entraîne un déséquilibre flagrant entre les permanents et les contractuels¹⁰. En conséquence, surtout au début et dans les contrats postdoctoraux, les chercheurs et chercheuses se trouvent souvent dans un parcours de carrière très stressant qui impacte non seulement la qualité de leur travail scientifique, mais aussi leur santé mentale¹¹.

Nous demandons des politiques qui surveillent, améliorent et maintiennent le bien-être et la santé mentale dans l'environnement de recherche, définissant des indicateurs englobant mieux le succès et la qualité, défendant un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, l'inclusivité et des carrières soutenables pour une vie de famille. Afin de réaliser ceci, nous devons encourager les acteurs systémiques¹² à toujours promouvoir et améliorer la santé mentale et le bien-être des chercheurs et chercheuses en :

1. Créant une plateforme inclusive qui suscite un dialogue constant entre les parties prenantes, à la fois à l'intérieur et entre les pays et les environnements de recherche.
2. Stimulant, surveillant et informant les situations nationales et les priorités, à l'aide d'une collecte systématique et structurée de données à propos du bien-être des chercheurs et chercheuses et de leurs conditions de travail.
3. Maintenant un pôle de faits en open-access, afin de collecter et diffuser des preuves et des outils aidant la prise de décision à tous les niveaux.
4. Modifiant non seulement le système académique de récompenses, mais aussi les critères au travers desquels les institutions sont jugées et incitées à agir, dans l'optique de respecter le besoin personnel des chercheurs et chercheuses d'entretenir leur santé mentale et leur bien-être.
5. Développant des stratégies concernant la manière des fonds de projets nationaux et européens de recherche peuvent être utilisés plus durablement et ainsi amener à améliorer les perspectives de carrière à l'université et ailleurs.

Favoriser et maintenir la santé mentale et le bien-être par l'organisation : Un appel au changement institutionnel

Il est primordial que les acteurs institutionnels de la recherche prennent en charge le bien-être mental, réduisent la stigmatisation et favorisent la mise en place d'un cadre accepté et reconnu pour le soutien du personnel¹³. Partager les connaissances peut aider les institutions à reconnaître et traiter les défis individuels dans leur environnement. Cet appel pour un changement institutionnel peut être réalisé à travers :

1. Les institutions doivent prendre possession du problème de leur impact sur le bien-être de leurs employé-es. Cela passe par la reconnaissance des problèmes de santé mentale et des symptômes parmi le personnel, et un support proactif vis-à-vis des initiatives et des interventions de changement¹⁴.
2. La création et le partage d'un ensemble de pratiques basées sur des faits, supportant le bien-être des chercheurs et chercheuses et prenant en charge l'impact des conditions de travail sur la santé mentale et le bien-être. Il faut encourager les initiatives locales et désigner un chargé de santé mentale avec des ressources adéquates et un mandat défini.
3. Le développement d'un protocole d'évaluation de performance de recherche juste et personnalisé, en reconnaissant qu'aucun standard d'évaluation ne peut reconnaître à sa juste valeur la contribution personnelle à l'organisation. Les recherches individuelles doivent être félicitées et soutenues, même si elles ne sont pas reconnues dans les systèmes d'évaluation¹⁵.
4. L'extension de la professionnalisation des doctorant-es et du personnel de formation à propos des questions de bien-être, en particulier en ce qui concerne les relations et la communication entre les directeurs et directrices de thèse et leurs doctorant-es. Les centres universitaires de soutien doivent également promouvoir activement et fournir des services de soutien s'occupant à la fois de la prévention et l'amélioration¹⁶.

Appel pour l'empowerment des chercheurs

Les acteurs et actrices de l'environnement local de recherche, et au-delà, devraient développer et promouvoir un climat de recherche respectueux de la santé, afin de soutenir l'employabilité des chercheurs et des chercheuses et leur intégration à long-terme sur les lieux de travail¹⁷. De plus, les comportements qui nuisent à la santé mentale (tels que l'exploitation et le harcèlement) doivent être identifiés, ciblés et supprimés¹⁸. Ainsi, il est crucial d'encourager des actions multidimensionnelles sur les lieux de travail, afin d'alerter à propos de la pertinence de la santé mentale et du bien-être, ainsi que des émotions des chercheurs et des chercheuses, et du bien-être psychologique. En conséquence, un chercheur ou une chercheuse peut travailler de façon productive et fructueuse, et contribuer à sa communauté et au bien-commun. Afin de réaliser cela, les propositions suivantes doivent être réalisées :

1. **Sensibiliser au bien-être au niveau individuel**, en mettant l'accent sur une approche démocratique et positive du bien-être mental. Cela inclut la mise à disposition de moyens ascendants pour s'exprimer, discuter et/ou signaler les problèmes en créant des environnements locaux de confiance pour une communication ouverte entre les parties prenantes locales : chercheurs principaux, chercheurs et gestionnaires.
2. Nous devons soutenir les activités individuelles axées sur la santé mentale et le bien-être, comme la recherche d'aide auprès de leurs collègues, ou la sauvegarde du bien-être. À cet égard, **nous devons promouvoir des initiatives ascendantes telles que le mentorat entre pairs**¹⁹ et les groupes de soutien/discussion, qui peuvent servir d'outil évolutif pour former des réseaux tout en mettant l'accent sur l'inclusivité et le comportement éthique.
3. Nous avons besoin **d'une approche de la formation et de la gestion de carrière davantage centrée sur la personne et fondée sur des données probantes**, notamment en ce qui concerne la communication et le retour d'information, l'organisation du travail universitaire, les stratégies de gestion des équipes de recherche et d'autogestion.
4. **La professionnalisation de la supervision** est principalement attendue²⁰. Il s'agit notamment de développer des compétences et des modèles de supervision²¹, et de reconnaître les "services universitaires" tels que l'intégration, le mentorat ou la sensibilisation au bien-être mental comme faisant partie de la performance universitaire.

ReMO passe à l' action

La communauté de Remo a choisi d'aller au-delà de sympathiser et soutenir les victimes d'un environnement de recherche toxique. Nous voulons influencer et convertir des acteurs et actrices clés de la recherche afin de créer un environnement de recherche sain, inclusif et plus éthique, à travers un observatoire global. Nos actions analyseront et promouvoir le bien-être mental dans les environnements académiques, complétées par le partage de connaissance et des activités de formations adaptées aussi bien aux individus qu'aux organisations. Nous visons spécifiquement à:

1. **Établir un forum global de discussion à propos du bien-être mental.** Avec des membres issus de 34 pays, nous sommes en train de créer un pont entre les niveaux local et global de discussion, par l'organisation d'ateliers, de conférences, de webinaires et d'événements impliquant à la fois les communautés locales et globales de recherche, et les parties prenantes pertinentes.
2. **Collecter des faits se rapportant au bien-être des chercheurs et des chercheuses dans open évidence hub** par l'intermédiaire d'un examen de la littérature et l'évaluation des ressources existantes (outils, matériels de formation, etc.) ReMO participe aussi à la création de preuves supplémentaires via un effort de collecte de données multi-niveaux à propos du bien-être des chercheurs et chercheuses, à travers les pays et les institutions représentées dans le réseau de ReMO et au-delà.
3. **Lancer le programme de chercheur-ambassadeur du bien-être** afin d'assurer le transfert d'idées et les pratiques d'intervention vers différents environnements locaux de recherche. Ce programme de formation des formateurs sera ouvert aux membres actuels et futurs de ReMO et mettra en avant l'importance de la santé mentale et du bien-être dans la recherche, de la discussion des problèmes liés au bien-être d'une manière sensible au contexte, de la déstigmatisation de la santé mentale, et de la façon dont les équipes et les organisations peuvent nourrir et soutenir le bien-être.

Comment soutenir ce manifeste ?

ReMO est une communauté globale et ouverte composée d'individus et d'organisations travaillant dans la recherche. Si vous souhaitez soutenir les activités présentées ci-dessus, vous pouvez :

- Partager le manifeste de ReMO avec vos collègues, administrateurs et preneurs et preneuses de décision de votre pays
- Signer la pétition soutenant le manifeste de la santé mental du chercheur et de la chercheuse
- Entrer en contact avec les membres du comité de gestion de ReMO de votre pays et vous investir dans les activités au niveau national
- Entrer en contact avec le gestionnaire de ReMO pour rejoindre ReMO COST Action
- Postuler au programme du chercheur-ambassadeur du bien-être

Qui sommes nous?

La ReMO COST Action se concentre sur le bien-être et la santé mentale à l'université, un sujet d'importance stratégique pour la recherche européenne. Le réseau ReMO, composé d'universitaires, de praticien-nes, de preneurs et preneuses de décisions, et de consultant-es dans les institutions de l'enseignement supérieur, est un mélange international de connaissances et pratiques scientifiques concernant la santé mentale et le bien-être des chercheurs et chercheuses. ReMO offre une interdisciplinarité unique et nécessaire, ainsi qu'une perspective multi-niveau et interculturelle sur ce sujet. Ensemble, les membres de ReMO s'efforcent de développer des programmes d'action efficaces, efficaces et adaptés afin d'accroître le bien-être dans les environnements de recherche en s'appuyant sur les données de leur propre centre de données, la littérature existante et les données empiriques. Les membres de ReMO ont pour objectif d'être des ambassadeurs locaux et d'aborder la situation dans leur pays. Pour plus d'informations sur notre réseau, y compris les activités en cours et les instructions pour rejoindre ces initiatives, cliquez ici: <http://remo-network.eu/>

Remerciements

Ce travail a été réalisé dans le cadre du COST Action CA19117 - "Researcher Mental Health".

Auteurs

Dr. Gábor Kismihók - ReMO Action Chair, Head of Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany; Chair of the Career Development Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Brian Cahill - ReMO Grant Manager; Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany

Dr. Stéphanie Gauttier - ReMO Action Vice Chair; Assistant Professor in Information Systems, Grenoble École de Management; Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Janet Metcalfe - Chair of ReMO Workgroup 1 Institution Level Well Being Practices in Institutions, OBE; Principal, Vitae, United Kingdom.

Dr. Stefan T. Mol - Chair of ReMO Workgroup 2 Institutional Level Well Being Practices in Research Institutions; Assistant Professor in Organizational Behavior and Research Methods at the Amsterdam Business School of the University of Amsterdam, the Netherlands.

Dr. Darragh McCashin - Chair of ReMO Working Group 3: Local actors - Promoting researcher well-being on a practical level. Assistant Professor in Psychology at Dublin City University, Dublin, Ireland; Marie Curie Fellow.

Dr. Jana Lasser - Co-chair of ReMo Workgroup 2 Institutional Level Well being Practices in Research Institutions; PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology, Austria.

Dr. Murat Güneş - STSMs Coordinator of ReMO; Assistant Professor at EBYU, Turkey; Postdoc at GTQ, IMB-CNM, CSIC, Spain

Mathias Schroijen - Science communications manager of ReMO. Project leader doctoral training and career development services at Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium. PhD candidate at KU Leuven, Belgium, and co-coordinator of the mental health working group in EURODOC.

Martin Grund - ReMO Management Committee Member, Doctoral Researcher at Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany

Dr. Katia Levecque - ReMO Management Committee Member, Assistant Professor at the Department of Industrial and Organizational Psychology of Ghent University, Belgium; Promotor of ECOOM UGent (Centre of Expertise on Research & Development – Unit HR in Research).

Dr. Susan Guthrie - ReMO Management Committee Member, Research group director, Science and Emerging Technology group, RAND Europe, UK

Prof. Katarzyna Wac - ReMO Management Committee Member, Leader of the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva; Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark.

Dr. Jesper Dahlgaard - ReMO Management Committee Member, Associate Professor, Aarhus University and VIA University College, Denmark

Dr. Mohamad Nadim Adi - Assistant professor, Bilkent University, Turkey

Christina Kling - Graduate Student, Weill Cornell Medicine; Co-chair, Science & Education Policy Association, USA

Traduit par: **Dr. Ariel Frajerman**, **Dr. Mathieu Fusi** et **Dr. Aura Fossati**